

ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИЯЛАР МАКОНИДА КИБЕРБУЛЛИНГ ЁШЛАРНИНГ БУЗГУНЧИ ФАОЛИЯТИНИНГ БИР ШАКЛИ СИФАТИДА НАМОЁН БЎЛИШИ

Каримов Элмурод Салимжонович

Андижон давлат педагогика институти эркин изланувчиси

Тел: 90 545-75-75 e-mail: edik75@inbox.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8361900>

Аннотация: ушбу мақолада интернет-коммуникатсиялар тармоғида кибербуллинг – ёшларнинг бузғунчи фаолият олиб боровчи макони эканлиги ҳамда ёшларда кибербуллинга қарши иммунитетни ҳосил қилишга доир фикр-мулоҳазалар юритилди.

Калит сўзлар: ахборот, виртуал, таҳдид, кибербуллинг, интернет, вертуалолам, бузғунчилик.

Ахборот технологияларининг сўнгги йилларда жадал тарзда ривожланиб бориши Интернет оламида янги таҳдидларнинг пайдо бўлишига олиб келди. Жумладан, юқорида айтиб ўтилганидек, ушбу таҳдидлардан бири - кибербуллинг ҳодисасидир. Бугунги кунда кибербуллинг ҳаракатини инсонлар билмасдан туриб содир этибгина қолмай, ундан таҳдид усули сифатида фойдаланиб, ўзининг ёвуз ниятлари ва амалларини амалга оширадilar. Бундан ташқари, кибербуллинг нафақат якка тартибда, балки бир гуруҳ шахслар томонидан ҳам амалга ошириб келинмоқда. Мамлакатимизда кибербуллинг ҳодисаси қўлланилиши ҳолати ҳамда унинг тарқалганлик даражаси ва турларини аниқлаш мақсадида, мавжуд шарт-шароитлардан келиб чиққан ҳолда, эксперт сўров методикаси қўлланилиб, Интернет фойдаланувчиларнинг Интернетдаги (асосан ижтимоий тармоқлар, мессенжер ва сайтлардаги турли хил блог ва форумлардаги) фаолияти ва ахлоқ қоидаларига амал қилиши кузатиб борилди.

Эксперт сўрови, асосан, Ўзбекистон Республикасида фаолият олиб бораётган ҳуқуқ-тартибот органлари, таълим муассалари ва психологик марказларнинг психологлари ҳамда ўқитувчилари орасида ўтказилди. Ички ишлар вазирлиги (кейинги ўринларда - ИИВ), Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси (кейинги ўринларда - Прокуратура) ва бошқа ҳуқуқ-тартибот органлари ходимлари ушбу ташкилотларга келиб тушаётган мурожаатларга таянган ҳолда, мамлакатимизнинг Интернет маконидаги ҳолатга нисбатан ўз фикрларини билдирганлар. Ушбу ходимларнинг таъкидлашича, кибербуллинг билан боғлиқ ҳолатлар сони мамлакатимизда йилдан-йилга ўсиб бормоқда ва унинг юқоридаги бобларда кўрсатилиб ўтилган турлари ҳам тобора кўпайиб бормоқда. Бундан ташқари, экспертлар фикрича, бугунги кунда ижтимоий тармоқлар ва мессенжерлар кибербуллинг намоён бўлаётган асосий майдон бўлиб ҳисобланмоқда. Лекин кибербуллинг фақат ижтимоий тармоқ ва мессенжерларда намоён бўлади десак, хато қиламиз. Ушбу ҳодиса асосан болалар, ўсмирлар ва ёшлар ўртасида кўп тарқалмоқда ва натижада улар кибербуллинг қурбонларининг кўпчилигини ташкил этмоқдалар.

ИИВ ходимларига кибербуллинг қурбонига айланган шахслар томонидан келиб тушаётган мурожаатларга кўра, мамлакатимизда кибербуллингнинг энг кўп тарқалаётган ва кенг қўлланилинаётган турлари асосан троллинг, флейминг,

денигрейшн, киберсталкинг, имперсонейшн, секстинг ва хеппи-слеппинг эканлигига хулоса қилиш мумкин. Эспертлар таъкидлашича, ушбу ҳодисалар юзасидан фуқаролар томонидан келиб тушаётган мурожаатлар сони йилдан йилга кўпайибгина қолмай, балки уларнинг турлари ҳам йил сайин турли хил бўлиб бормоқда.

Фуқаролардан келиб тушган мурожаатларнинг ҳаммаси ҳам ўз ечимини топмайди ва бунга сабаб - Интернетдаги анонимлик ҳамда ИИВда онлайн-агрессорни аниқлайдиган дастурий таъминот йўқлигидадир. Бундан ташқари, кибербуллинг турларининг кўлланилиши ҳолати бўйича бир қатор фикрлар билдирилган. Хусусан, онлайн-агрессорлар ижтимоий тармоқларда бирон инсонларнинг хатти-ҳаракатини бошқалар билан улашиб, бутун жамоатчилик олдида уларнинг обрўсига ва шаънига путур етказдилар. Бу эса, ўз навбатида, троллинг белгиларидан биридир. Жумладан, ижтимоий тармоқ фойдаланувчиси бирор гуруҳда юклатилган маълумотга нисбатан салбий бўлмаган ўз фикрларини билдиради. Шундан сўнг унга нисбатан фикрлари ва дунёқарашлари турлича бўлган бошқа фойдаланувчилар томонидан турли хил айбловлар ҳамда ҳақоратомуз кўринишдаги сўзлар унга қарата отила бошлайди ва натижада унга нисбатан юзага келади.

Ижтимоий тармоқлар ва мессенжерларда бирон бир шахснинг номидан турли хил фикрлар билдириш ҳолатлари ҳам учрамоқда. Хусусан, Интернет фойдаланувчиларининг ижтимоий тармоқ ва мессенжерларидаги akkaунтлари агрессорлар томонидан бузилиб кирилиши, уларнинг шахсий расмларидан ва маълумотларидан фойдаланган ҳолда, улар номидан бошқа akkaунтлар очилиши, уларнинг обрўсига ва шаънига зид бўлган хатти-ҳаракатлар амалга оширилиши ва натижада уларнинг психологик ҳолатларига салбий таъсир этилиши ҳолатлари кўп кузатилмоқда.

Инсонлар ўртасида кибербуллинг ҳодисасининг “киберсталкинг” деб аталувчи тури ҳам жуда кўп тарқалмоқда. Жумладан, экспертларнинг айтишича, ахборот-технологияларидан фойдаланиб, инсонларнинг шахсий ҳаётига суқилиб кираётган, уларни доимий кузатиб юраётган ва уларнинг баъзи бир хатти-ҳаракатларини ўзларига қарши далил сифатида ишлатиб, ўз ёвуз ниятларини амалга ошираётган инсонлар мавжуд. Ушбу кибербуллинг турининг мамлакатимиздаги асосий қурбонлари - машҳур инсонлардир, аниқроқ қилиб айтадиган бўлсак, шоу-бизнес вакиллари, яъни артистлар, актёрлар ва хонандалар. ИИВ ходимларининг айтишича, ушбу ҳолат юзасидан энг кўп мурожаат қилувчилар - шоу-бизнес вакиллари.

Прокуратура ходимлари томонидан агрессорнинг электрон манзили (IP адрес)ни аниқ қилиб кўрсатадиган қурилма ёки дастурий таъминот йўқлиги бундан ташқари, мамлакатимизда киберхавфсизлик бўйича норматив-ҳуқуқий ҳужжат қабул қилиш лозимлиги ва ушбу норматив-ҳуқуқий ҳужжатда ахборот хавфсизлиги бўйича тушунчалар ва жинойтларни аниқ қилиб кўрсатиш лозимлиги тўғрисида фикр билдирилди.

References:

1. Мирзиёев Ш.М. Мактаб таълимини ривожлантириш умумхалқ ҳаракатига айланиши зарур. -Т: “Ўзбекистон”. 2019 й.

2. Абдуллина Л.Р. Особенности троллинга в интернет-комментариях к новостной статье (на материале французского языка) // Вестник Вяцкого государственного университета, 2017. № 11.
3. Ибрагимова Г. Глобальное информационное пространство в условиях формирования нового мирового порядка: Дисс. канд. полит. наук. - Т.: УМЭД, 2012;
4. Belsey В. Cyberbullying: An Emerging Threat to the «Always On» Generation [http://www.cyberbullying.ca/pdf/Cyberbullying Article by Bill Belsey. pdf](http://www.cyberbullying.ca/pdf/Cyberbullying%20Article%20by%20Bill%20Belsey.pdf).
5. Буранов О. Обеспечение информационной безопасности Республики Узбекистан во внешнеполитической деятельности: Дисс. магистр ВШСАП. - Т.: 2018.

INNOVATIVE
ACADEMY